

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

РАҲМАТУЛЛАЕВА Махфуза Мубиновна

Д.м.н, доцент

кафедры акушерства и гинекологии

Бухарского государственного медицинского института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14555384>

МИКРОФЛОРА И НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУННАЯ ЗАЩИТА ВЛАГАЛИЩА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВАГИНОЗОМ

АННОТАЦИЯ

Нарушение вагинальной микрофлоры является одним из важных факторов риска развития акушерско-перинатальных осложнений. В последнее время большее внимание уделяется роли врожденного иммунитета в развитии данной патологии. В связи с чем, изучение факторов неспецифической резистентности влагалища у беременных женщин с бактериальным вагинозом представляет особый интерес.

Цель. Оценить состояние микробиоценоза и факторов неспецифической иммунной защиты влагалища до и после лечения бактериального вагиноза во время беременности.

Материал и методы. Объектом исследования явились 92 беременных женщин: 68 пациенток с бактериальным вагинозом и 24 условно-здоровых женщин с нормоценозом влагалища. Проведена оценка микробиоценоза влагалища и содержания IL-6, IL-8, TNF α , IL-10, С-реактивного белка, С3-компонента комплемента и лактоферрина в отделяемом влагалища до и через 3 месяца после лечения.

Результаты. Изменения состава микрофлоры при бактериальном вагинозе сопровождаются достоверным усилением роста ряда факультативных и облигатных анаэробов ($p < 0,05$), повышением IL-6, IL-8, TNF α и IL-10 ($p < 0,001$) с нарушением неспецифического иммунного ответа (снижением С3-компонента и лактоферрина; $p < 0,01$). Несмотря на устранение микробного и цитокинового дисбаланса через 3 месяца после лечения отмечается повышение уровня С-реактивного белка ($26,19 \pm 6,14$ мг/л; $p = 0,038$) и низкое содержание лактоферрина ($1268,33 \pm 53,21$ нг/мл; $p = 0,043$), что связано со случаями роста грибов *Candida spp.* более 4 lg ГЭ/мл.

Выводы. Бактериальный вагиноз вызывает активацию про- и противовоспалительного звена цитокинов с нарушением неспецифического иммунного ответа, что указывает на необходимость своевременной коррекции дисбиоза. Локальный иммунологический фон во второй половине беременности обеспечивает доминирование лактофлоры и снижает риск рецидива заболевания. Однако, рост *Candida spp.* во время беременности может повышать риск развития дисбиоза влагалища.

Ключевые слова: бактериальный вагиноз, микробиоценоз влагалища, цитокины, белки острой фазы, лактоферрин, беременность.

BAKTERIAL VAGINOZ BILAN KASALLANGAN HOMILADOR AYOLLARDA QIN MIKROFLORASI VA NOSPESIFIK IMMUN HIMYOYASI

АННОТАЦИЯ

Qin mikroflorasining buzilishi akusherlik-perinatal asoratlarni rivojlanishining muhim xavf omillaridan biridir. So'nggi paytlarda ushbu patologiyaning rivojlanishida tug'ma immunitetning o'rniga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Shu munosabat bilan, bakterial vaginozli homilador ayollarda qinning nospesifik qarshilik omillarini o'rganish alohida qiziqish uyg'otadi.

Maqsad. Homiladorlik paytida bakterial vaginozni davolashdan oldin va keyin qin mikrobiotsenozi va nospesifik immun himoya omillarini baholash.

Material va usullar. Tadqiqot ob'ekti 92 nafar homilador ayol, shundan bakterial vaginoz bilan kasallangan 68 nafar bemor va qin normotsenoziga ega 24 nafar nisbatan sog'lom ayol bo'ldi. Davolanishdan 3 oy oldin va keyin qin mikrobiotsenozi va qin ajralmasi tarkibidagi IL-6, IL-8, TNF α , IL-10, C-reaktiv oqsil, komplementning C3 komponenti va laktoferrin miqdori baholandi.

Natijalar. Bakterial vaginozda qin mikroflorasi tarkibidagi o'zgarishlar bir qator fakultativ va obligat anaeroblarning o'sishi ($p < 0,05$), IL-6, IL-8, TNF α va IL-10 ning ortishi ($p < 0,001$) va nospesifik immun javobning buzilishi (C3 komponenti va laktoferrinning pasayishi; $p < 0,01$) bilan birga keladi. Davolanishdan 3 oy o'tgach mikroba va sitokin muvozanati bartaraf etilganiga qaramay, C-reaktiv oqsil darajasining oshishi ($26,19 \pm 6,14$ mg/l; $p = 0,038$) va laktoferrin miqdorining pastligi ($1268,33 \pm 53,21$ ng/ml; $p = 0,043$) qayd etilgan, bu *Candida spp.* zamburug'larining 4 lg Ge/ml dan ortiq o'sishi bilan bog'liq.

Xulosa. Bakterial vaginoz yallig'lanish oldi va yallig'lanishga qarshi sitokinlarning faollashishiga va nospesifik immun javobning buzilishiga olib keladi, bu disbiyozni o'z vaqtida davolash zarurligini ko'rsatadi. Homiladorlikning ikkinchi yarmida mahalliy immunologik holat laktofloraning ustunligini ta'minlaydi va kasallikning qaytalanish xavfini kamaytiradi. Biroq, homiladorlik paytida *Candida spp.* ning o'sishi qin disbiyozi rivojlanish xavfini oshirishi mumkin.

Kalit so'zlar: bakterial vaginoz, vaginal mikrobiotsenoz, sitokinlar, o'tkir fazali oqsillar, laktoferrin, homiladorlik.

MICROFLORA AND NONSPECIFIC IMMUNE PROTECTION OF THE VAGINA IN PREGNANT WOMEN WITH BACTERIAL VAGINOSIS

ANNOTATION

Violation of the vaginal microflora is one of the important risk factors for the development of obstetric and perinatal complications. Recently, more attention has been paid to the role of innate immunity in the development of this pathology. Therefore, the study of factors of nonspecific resistance of the vagina in pregnant women with bacterial vaginosis is of particular interest.

The aim of the study. To assess the state of microbiocenosis and factors of nonspecific immune protection of the vagina before and after treatment of bacterial vaginosis during pregnancy.

Material and methods. The object of the study was 92 pregnant women: 68 patients with bacterial vaginosis and 24 conditionally healthy women with vaginal normocenosis. The vaginal microbiocenosis and the content of IL-6, IL-8, TNF α , IL-10, C-reactive protein, Complement Component C3 and lactoferrin in the vaginal discharge were evaluated before and 3 months after treatment.

Results. Changes in the composition of the microflora in bacterial vaginosis are accompanied by a significant increase in the growth of a number of facultative and obligate anaerobes ($p < 0.05$), an increase in IL-6, IL-8, TNF α and IL-10 ($p < 0.001$) with a violation of the nonspecific immune response (decrease in the Component C3 and lactoferrin; $p < 0.01$). Despite the elimination of

microbial and cytokine imbalance, 3 months after treatment, there was an increase in the level of C-reactive protein (26.19 ± 6.14 mg/l; $p=0.038$) and a low lactoferrin content (1268.33 ± 53.21 ng/ml; $p=0.043$), which is associated with cases of the growth of *Candida* spp. fungi more than 4 lg GE/ml.

Conclusions. Bacterial vaginosis causes activation of the pro- and anti-inflammatory cytokine link with a violation of the nonspecific immune response, which indicates the need for timely correction of dysbiosis. The local immunological background in the second half of pregnancy ensures the dominance of the lactoflora and reduces the risk of recurrence of the disease. However, the growth of *Candida* spp. during pregnancy, it may increase the risk of developing vaginal dysbiosis.

Key words: bacterial vaginosis, vaginal microbiocenosis, cytokines, acute phase proteins, lactoferrin, pregnancy.

Введение.

Бактериальный вагиноз представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения, поскольку он связан с неблагоприятными репродуктивными исходами [1] и повышенным риском заражения инфекций, передающихся половым путем [2, 3].

Во время беременности, последствия бактериального вагиноза могут быть еще более серьезными и включать в себя возможность невынашивания беременности [4, 5], преждевременного разрыва плодных оболочек [6], преждевременных родов [7], внутриамниотической инфекции [8], септических послеродовых и неонатальных осложнений [9].

Бактериальный вагиноз является последствием нарушения микроэкологии влагалища, дисбиозом в котором происходит снижение количества и защитной роли лактобактерий с ответным увеличением популяций условно-патогенных микроорганизмов [10].

Среди беременных женщин БВ встречается в 7,8–46% наблюдений [11, 12].

Следует подчеркнуть, что частота заболевания крайне высока в первом триместре беременности (40,3%) [13].

Особый интерес представляют результаты молекулярно-биологического состава микробиоценоза влагалища во время беременности, которых на сегодняшний день не совсем много, и они довольно разноречивые. Было показано, что состав микробиоценоза влагалища здоровых беременных женщин отличается от микробиоценоза небеременных женщин, демонстрируя более высокую стабильность по сравнению с небеременным состоянием, и микробиоценоз влагалища беременных женщин, роды которых закончились в доношенном сроке или преждевременно не имеют отличий [14].

Вопреки этим данным, другие исследователи наблюдали вариации состава микробиоценоза влагалища с увеличением таксонов, связанных с бактериальным вагинозом при беременностях с преждевременным исходом по сравнению с беременностями, которые завершились своевременно [15, 16].

Увеличение разнообразия микрофлоры влагалища была отмечена между первым и вторым триместрами, причем в первом триместре это разнообразие носило более выраженный характер [17].

Примечательно также то, что, несмотря на сохранение повышенного pH на протяжении беременности у небольшого числа беременных, перенесших бактериальный вагиноз, характерные лабораторные параметры заболевания отсутствовали, что, возможно связано с особой средой влагалища во время беременности, регулируемой доминированием *Lactobacillus* spp. [18].

Анализ динамики содержания цитокинов в цервикальной слизи по триместрам беременности показал, что повышенное содержание IFN γ , IL-1 α , IL-8 и IL-10 до лечения бактериального вагиноза в первом триместре имел тенденцию к снижению во втором триместре (после лечения) и последующему повышению их содержания в третьем триместре

беременности [19], что, обусловлено изменением иммунного статуса организма перед родами [20].

Одной из ключевых задач представляют вопросы лечения бактериального вагиноза в период беременности. Согласно международным схемам лечения антибактериальные препараты (клиндамицин фосфат, метронидазол) рекомендованы к использованию начиная со второго триместра беременности [21].

Вопросы терапии бактериального вагиноза в первом триместре беременности остаются спорными и нерешенными [22].

В связи с чем, коррекция микробиологических нарушений с изучением локальных факторов неспецифической резистентности во время беременности вызывают повышенный интерес.

Цель исследования.

Оценить состояние микробиоценоза и факторов неспецифической иммунной защиты влагалища до и после лечения бактериального вагиноза во время беременности.

Материал и методы исследования.

В исследование включены 68 беременных женщин с бактериальным вагинозом (основная группа) и 24 беременных женщин с нормоценозом влагалища (контрольная группа) в сроке гестации от 7 до 12 недель. Исследование начато после получения информированного согласия на участие у женщин исследуемых групп.

Проведен сбор анамнестических данных. Бактериальный вагиноз установлен на основании критериев Амсея при наличии трех положительных критериев из четырех (обильные жидкие выделения с неприятным запахом из влагалища, усиление запаха при смешивании выделений с гидроксидом калия (аминный тест), pH выделений выше 4,5 (в норме 3,8-4,5) и присутствие «ключевых» клеток – эпителиальных клеток, снаружи покрытых слоем полиморфной микрофлоры во влагалищных мазках). Исследованы образцы влагалищных мазков микроскопическим методом с окрашиванием по Граму и молекулярно-биологическим методом с использованием ПЦР-РВ на платформе тест-системы Фемофлор-16. Определена концентрация цитокинов IL-6, IL-8, TNF α , IL-10 и белков острой фазы – С-реактивного белка, С3-компонента комплемента и лактоферрина в отделяемом влагалища методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием соответствующих тест-наборов (ЗАО «Вектор-Бест», Россия).

Исследования проведены до, через 1 и 3 месяца после лечения. Применена двухэтапная терапия бактериального вагиноза с использованием на 1-ом этапе хлоргексидина (Гексикон, суппозитории) 2 раза в день и на 2-ом этапе – пробиотика в течение 10 дней. Антимикотическая терапия назначена при высоком (≥ 4 Ig ГЭ/мл) содержании грибов *Candida*.

Полученные данные статистически обработаны на персональном компьютере с использованием программы «Statistica 10.0», статистического программного приложения EpiInfo 7.2.2.2. Рассчитаны среднее арифметическое значение (M), среднее квадратическое отклонение (σ), стандартная ошибка среднего (m). Значимость полученных показаний определена по критерию Стьюдента (t) с вычислением вероятности ошибки (p) при проверке нормальности распределения (по критерию эксцесса) и равенства генеральных дисперсий (F – критерий Фишера). Значимыми приняты показатели с уровнем достоверности $p < 0,05$.

Результаты.

Возраст женщин основной группы составил $29,0 \pm 0,49$ лет, контрольной группы – $30,8 \pm 0,95$ лет ($p > 0,05$). Группы исследования по основным клинико-анамнестическим параметрам, учитывающим социальный статус, соматические и репродуктивные данные, акушерский и гинекологический анамнез практически не отличались. Вместе с тем, частота самопроизвольных аборт и неспецифического кольпита в анамнезе превалировала в основной группе ($p < 0,05$).

Пациентки основной группы предъявляли жалобы на жидкие выделения из влагалища с неприятным запахом (89,7%), зуд и жжение в области гениталий (26,5%) и боли при мочеиспускании (10,3%). Характерным для больных с бактериальным вагинозом являлось наличие положительной аминной реакции (82,3%), повышения pH выделений от 5,0 до 6,0 (64,7%) и выше (35,3%). При микроскопии влагалищных мазков выявлены характерные для дисбиоза признаки – эпителиальные клетки в большом (более 10-15 клеток) количестве (72,1%), отсутствие лейкоцитарной реакции (единичное число лейкоцитов) (67,6%) несмотря на массивное число морфотипов грамотрицательной микрофлоры (анаэробных бактерий) (80,9%), присутствие 5 и более «ключевых клеток» (83,8%) в поле зрения.

У пациенток основной группы микробиоценоз влагалища соответствовал выраженному анаэробному дисбиозу (70,6%) и выраженному аэробно-анаэробному (смешанному) дисбиозу (29,4%). Образцы мазков женщин контрольной группы соответствовали абсолютному (28,9%) и условному (71,1%) нормоценозам. Концентрация лактобактерий в мазках была на несколько порядков ниже своего физиологического минимума (в норме от 5,4 lg до 8,5 lg ГЭ/мл) с абсолютным содержанием $3,79 \pm 0,25$ lg ГЭ/мл и относительным – $4,47 \pm 1,26\%$ против $7,24 \pm 0,28$ lg ГЭ/мл и $79,83 \pm 3,61\%$ в контрольной группе соответственно ($p < 0,001$). Содержание условных патогенов, преимущественно анаэробов *Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.*, *Sneathia spp./Leptotrichia spp./Fusobacterium spp.*, *Megasphaera spp./Veillonella spp./Dialister spp.*, *Peptostreptococcus spp.* и *Atopobium vaginae* ($p < 0,001$), *Eubacterium spp.* ($p < 0,005$), *Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.* ($p = 0,004$), *Lachnobacterium spp./Clostridium spp.* ($p = 0,013$) и из числа комменсальных микроорганизмов *Mycoplasma hominis* ($p = 0,007$) было увеличено на несколько порядков (в норме до 4 lg ГЭ/мл) относительно контрольной группы.

Согласно кластерному распределению мазков с выраженным анаэробным дисбиозом [9] пациентки с преобладающим содержанием в мазках *Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.* и *Atopobium vaginae* включены в 1-группу ($n = 22$), с доминирующим содержанием групп облигатных анаэробов *Sneathia spp./Leptotrichia spp./Fusobacterium spp.*, *Megasphaera spp./Veillonella spp./Dialister spp.* и *Lachnobacterium spp./Clostridium spp.* – во 2-группу ($n = 26$). Пациентки с выраженным смешанным дисбиозом включены в 3-группу ($n = 21$). Такое условное деление мы посчитали важным для определения характера иммунного ответа в зависимости от микробиологических нарушений.

Уровни IL-6, IL-8, TNF α и IL-10 составили $112,67 \pm 18,35$, $126,42 \pm 16,82$, $109,41 \pm 14,6$ и $92,07 \pm 13,52$ у пациенток 1-й группы, $137,09 \pm 17,42$, $149,25 \pm 14,38$, $154,63 \pm 13,28$ и $119,16 \pm 15,24$ – у пациенток 2-й группы и $142,73 \pm 23,03$, $143,77 \pm 15,93$, $165,39 \pm 17,67$ и $110,58 \pm 12,29$ – у пациенток 3-й группы соответственно, что достоверно выше аналогичных контрольных показателей ($43,05 \pm 5,84$, $75,42 \pm 8,47$, $34,26 \pm 12,41$ и $29,73 \pm 6,15$ пг/мл) ($p < 0,001$). Содержание С-реактивного белка составило $54,29 \pm 14,73$, $64,71 \pm 10,36$ и $67,14 \pm 11,02$ мг/л против $7,76 \pm 1,51$ мг/л ($p < 0,001$), С3-компонента комплемента – $66,48 \pm 6,73$, $57,69 \pm 1,71$ и $61,42 \pm 9,46$ против $88,22 \pm 8,96$ нг/мл ($p < 0,01$), лактоферрина – $764,25 \pm 19,83$, $586,85 \pm 62,6$ и $715,68 \pm 24,61$ против $1203,67 \pm 23,28$ нг/мл в 1-й, 2-й и 3-й группах относительно контрольной группы соответственно ($p < 0,01$). Различия по изученным показателям среди пациенток с бактериальным вагинозом не были значимыми ($p > 0,05$).

При контрольном визите через месяц после лечения жалобы и клинические симптомы, характерные для бактериального вагиноза не отмечались. pH влагалищных выделений достоверно снизился с $6,14 \pm 0,06$ до $4,17 \pm 0,04$ во 1-й группе, с $6,29 \pm 0,06$ до $4,27 \pm 0,06$ – во 2-й группе и с $6,31 \pm 0,05$ до $4,25 \pm 0,07$ – в 3-й группе ($p < 0,001$). Соотношение эпителиальных клеток к лейкоцитам в мазках было ниже 1:1, «ключевые» клетки отсутствовали. Таким образом, результаты контрольного визита показали позитивный эффект лечения во всех трех группах беременных женщин.

Через 3 месяца после лечения проведен повторный клинический осмотр с исследованием микробиоценоза влагалища и содержания цитокинов и белков острой фазы в вагинальном отделяемом.

Жалобы и симптомы, указывающие на бактериальный вагиноз, отсутствовали у всех беременных женщин. Только в 7 (11,5% во 2-й и 19,8% в 3-й группе) случаях отмечены жалобы на выделения творожистого характера и зуд в области гениталий, которые считаются симптомами вульвовагинального кандидоза.

Выявлено нарастание лейкоцитарной реакции в 15,4% и 23,8% мазках женщин 2-й и 3-й групп ($p > 0,05$), при этом в ряде случаев она оказалось резко выраженной с присутствием более 30–35 лейкоцитов в поле зрения с проявлениями незавершенности фагоцитоза.

Микробиоценоз влагалища в более 1/3 случаев соответствовал абсолютному нормоценозу (40,9% в 1-й группе, 34,6% во 2-й группе и 28,6% в 3-й группе) и до половины случаев условному (54,6% в 1-й группе, 46,1% во 2-й группе и 47,6% в 3-й группе). Выявлены случаи умеренного анаэробного дисбиоза (4,6% в 1-й и 11,5% во 2-й группах), умеренного аэробного дисбиоза (7,7% во 2-й и 14,3% в 3-й группах), умеренного смешанного дисбиоза (9,5% в 3-й группе). Выраженный дисбиоз не зафиксирован.

Содержание лактобактерий достоверно выросло с $5,89 \pm 0,23$ до $7,19 \pm 0,11$, с $4,06 \pm 0,25$ до $6,99 \pm 0,19$ и с $5,30 \pm 0,28$ до $6,94 \pm 0,20$ лг ГЭ/мл в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно ($p < 0,001$). Содержание всех представителей анаэробов были сопоставимы с аналогичными показателями контрольной группы ($p < 0,001$). Выявлено повышение абсолютной величины грибов *Candida spp.* до 6 лг ГЭ/мл в мазках женщин 2-й (7,7%) и 3-й (19,1%) групп.

Содержание цитокинов в 1-й группе практически соответствовали контрольным показателям, тогда как уровни провоспалительных цитокинов IL-6, IL-8 и TNF α во 2-й и 3-й группах были несколько повышены без достоверных отличий от контрольной группы ($p > 0,05$) (рис. 1).

Рис. 1. Уровень цитокинов через 3 месяца после лечения, пг/мл

Достоверные отличия от контроля проявились в содержании С-реактивного белка и лактоферрина в 3-й группе: отмечены повышение уровня С-реактивного белка ($26,28 \pm 6,14$ мг/л; $p = 0,038$) и низкое содержание лактоферрина ($1268,33 \pm 53,21$ нг/мл; $p = 0,043$) (рис. 2).

Рис. 2. Уровень белков острой фазы в вагинальном отделяемом

Обсуждение.

Исследования ряда авторов по изучению иммунологии беременности показали, что нормально протекающая беременность наравне с клеточной иммуносупрессией характеризуется усилением провоспалительного звена иммунитета. Эта реакция направлена на создание более благоприятных условий для имплантации, развития трофобласта и эмбриона, этапов развития плода [23, 24].

Несмотря на проявление физиологической провоспалительной активности, свойственному первому триместру беременности рост условно-патогенной микрофлоры при бактериальном вагинозе запускает ответную воспалительную реакцию с развитием цитокинового каскада. Как показали наши результаты дисбиоз влагалища сопровождался повышением концентрации провоспалительных (IL-6, IL-8, TNF α) и противовоспалительных (IL-10) цитокинов в более чем 2 раза по сравнению с контрольными показателями ($p < 0,001$). Действие провоспалительных цитокинов направлено на ограничение инфекционного процесса и поддержания при этом гомеостаза, тогда как усилия противовоспалительного звена направлены на регулирование воспалительного процесса и предупреждение патологически чрезмерного развития провоспалительной реакции [25, 26].

Нами также отмечено возрастание содержания С-реактивного белка, а концентрации С3-компонента комплемента и лактоферрина было значительно сниженными. С3-компонент комплемента и лактоферрин являются важными индикаторами ключевых реакций во врожденной иммунной системе и играют решающую роль в регуляции иммунных и воспалительных реакций на микроорганизмы [27, 28].

Все это подтверждает, что дисбиоз влагалища развивается на фоне нарушения баланса между микрофлорой и иммунными защитными механизмами.

Спустя 3 месяца после лечения в большинстве случаев нами выявлено сохранение нормоценоза влагалища. Лактофлора занимала абсолютную доминирующую позицию практически во всех образцах мазков женщин трех групп. Содержание факультативно- и облигатно-анаэробных бактерий оставалось низким во всех группах и была сопоставимой с контрольными данными.

Следует отметить, что концентрации исследуемых цитокинов при достоверном их снижении после лечения, все-таки не доходили до контрольных отметок и оставались несколько повышенными во 2-й и 3-й группах по сравнению с аналогичными показателями контрольной группы. Это может быть последствием микробиологических сдвигов, связанных с исходно «глубоким» дисбиозом в этих случаях, так как в мазках женщин этих групп мы отмечали более высокое разнообразие таксонов и содержание облигатных анаэробов до лечения.

Нами отмечено повышение уровня С-реактивного белка и низкое содержание лактоферрина в группе женщин с выраженным смешанным дисбиозом. Анализ случаев позволил выяснить, что такая динамика уровня белков была связана с ростом грибов *Candida spp.* выше допустимого предела (≥ 4 lg ГЭ/мл).

Полученные нами результаты перекликаются с результатами исследований ряда авторов, которые показали что с прогрессированием беременности происходит физиологическая перестройка иммунной системы в сторону преобладания иммуносупрессорных механизмов. Данный ход реакций обеспечивает снижение разнообразия микрофлоры влагалища, создает условия для доминирования лактофлоры гарантируя нормальное развитие беременности [29, 30].

Таким образом, полученные нами результаты показывают отсутствие риска рецидива бактериального вагиноза с увеличением срока гестации. При этом следует учитывать, что присутствие *Candida spp.* в составе микрофлоры влагалища с прогрессированием беременности может приводить к повышению риска развития вульвовагинального кандидоза. Очевидно, своевременная коррекция данного состояния может стать превентивной мерой развития дисбиоза влагалища.

Заключение.

Бактериальный вагиноз вызывает активацию про- и противовоспалительного звена цитокинов с нарушением неспецифического иммунного ответа, что указывает на необходимость своевременной коррекции дисбиоза. Локальный иммунологический фон во второй половине беременности обеспечивает доминирование лактофлоры и снижает риск рецидива заболевания. Однако, усиление роста грибов *Candida spp.* более 4 lg ГЭ/мл в динамике после коррекции выраженного смешанного дисбиоза приводит к манифестации вульвовагинального кандидоза с риском развития дисбиоза влагалища во время беременности.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Синякова АА, Шипицына ЕВ, Будилова ОВ, Болотских ВМ, Савичева АМ. Клинико-анамнестические и микробиологические предикторы невынашивания беременности. *Журнал акушерства и женских болезней*. 2019;68(2):59-70.
2. van Teijlingen NH, van Smoorenburg MY, Sarrami-Forooshani R, Zijlstra-Willems EM, van Hamme JL, Borgdorff H, et al. *Prevotella timonensis* Bacteria Associated with Vaginal Dysbiosis Enhance Human Immunodeficiency Virus Type 1 Susceptibility of Vaginal CD4+ T Cells. *J Infect Dis*. 2024;230(1): e43-e47.
3. Chao XP, Sun TT, Wang S, Fan QB, Shi HH, Zhu L, Lang JH. Correlation between the diversity of vaginal microbiota and the risk of high-risk human papillomavirus infection. *Int J Gynecol Cancer*. 2019;29(1):28-34.
4. Sun D, Zhao X, Pan Q, Li F, Gao B, Zhang A, et al. The association between vaginal microbiota disorders and early missed abortion: A prospective study. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2022;101(9):960-971.
5. Saadaoui M, Singh P, Ortashi O, Al Khodor S. Role of the vaginal microbiome in miscarriage: exploring the relationship. *Front Cell Infect Microbiol*. 2023; 13:1232825.
6. Brown RG, Al-Memar M, Marchesi JR, Lee YS, Smith A, Chan D, et al. Establishment of vaginal microbiota composition in early pregnancy and its association with subsequent preterm prelabor rupture of the fetal membranes. *Transl Res*. 2019; 207:30-43.
7. Dunlop AL, Satten GA, Hu YJ, Knight AK, Hill CC, Wright ML, et al. Vaginal Microbiome Composition in Early Pregnancy and Risk of Spontaneous Preterm and Early Term Birth Among African American Women. *Front Cell Infect Microbiol*. 2021; 11:641005.
8. Urushiyama D, Ohnishi E, Suda W, Kurakazu M, Kiyoshima C, Hirakawa T, et al. Vaginal microbiome as a tool for prediction of chorioamnionitis in preterm labor: a pilot study. *Sci Rep*. 2021;11(1):18971.
9. Ng BK, Chuah JN, Cheah FC, Mohamed Ismail NA, Tan GC, Wong KK, Lim PS. Maternal and fetal outcomes of pregnant women with bacterial vaginosis. *Front Surg*. 2023; 10:1084867. h
10. Sanchez-Garcia EK, Contreras-Paredes A, Martinez-Abundis E, Garcia-Chan D, Lizano M, de la Cruz-Hernandez E. Molecular epidemiology of bacterial vaginosis and its association with genital micro-organisms in asymptomatic women. *J Med Microbiol*. 2019;68(9):1373-1382.
11. Aduloju OP, Akintayo AA, Aduloju T. Prevalence of bacterial vaginosis in pregnancy in a tertiary health institution, south western Nigeria. *Pan Afr Med J*. 2019; 33:9.
12. Regassa BT, Kumsa C, Wondimu F, Yilma S, Moreda AB, Shuulee AO, et al. Prevalence of bacterial vaginosis and its associated factors among pregnant women attending antenatal care clinics at public hospitals in West Shoa Zone, Oromia, Ethiopia. *Sci Rep*. 2024; 14:21474.
13. Карапетян ТЭ, Анкирская АС, Муравьева ВВ. Бактериальный вагиноз в первом триместре беременности. *Медицинский Совет*. 2015; XX:68-71.
14. Romero R, Hassan SS, Gajer P, Tarca AL, Fadrosh DW, Bieda J, et al. The vaginal microbiota of pregnant women who subsequently have spontaneous preterm labor and delivery and those with a normal delivery at term. *Microbiome*. 2014; 2:18.
15. Stout MJ, Zhou Y, Wylie KM, Tarr PI, Macones GA, Tuuli MG. Early pregnancy vaginal microbiome trends and preterm birth. *Am J Obstet Gynecol*. 2017;217(3): 356.e1-356.e18.
16. Kumar S, Kumari N, Talukdar D, Kothidar A, Sarkar M, Mehta O, et al. The Vaginal Microbial Signatures of Preterm Birth Delivery in Indian Women. *Front Cell Infect Microbiol*. 2021; 11:622474.
17. Laghi L, Zagonari S, Patuelli G, Zhu C, Foschi C, Morselli S, et al. Vaginal metabolic profiles during pregnancy: Changes between first and second trimester. *PLoS One*. 2021;16(4): e0249925.

18. Amin ME, Azab M, Hanora A, Atwa K, Shabayek S. Compositional Changes in the Vaginal Bacterial Microbiome of Healthy Pregnant Women across the Three Gestational Trimesters in Ismailia, Egypt. *Microorganisms*. 2023;11(1):139.
19. Карапетян ТЭ, Ломова НА, Кесова МИ. Диагностическая значимость маркеров воспаления в отделяемом цервикального канала у беременных с бактериальным вагинозом. *Гинекология*. 2018;20(1):71-74.
20. Racicot K, Kwon JY, Aldo P, Silasi M, Mor G. Understanding the complexity of the immune system during pregnancy. *Am J Reprod Immunol*. 2014;72(2):107-16.
21. Sherrard J, Wilson J, Donders G, Mendling W, Jensen JS. European (IUSTI/WHO) International Union against sexually transmitted infections (IUSTI) World Health Organisation (WHO) guideline on the management of vaginal discharge. *Int J STD AIDS*. 2018;29(13):1258-1272.
22. Haahr T, Ersbøll AS, Karlsen MA, Svare J, Sneider K, Hee L, et al. Treatment of bacterial vaginosis in pregnancy in order to reduce the risk of spontaneous preterm delivery – a clinical recommendation. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2016; 95:850–860.
23. Chavan AR, Griffith OW, Wagner GP. The inflammation paradox in the evolution of mammalian pregnancy: turning a foe into a friend. *Curr Opin Genet Dev*. 2017; 47:24-32.
24. Abu-Raya B, Michalski C, Sadarangani M, Lavoie PM. Maternal Immunological Adaptation During Normal Pregnancy. *Front. Immunol*. 2020; 11:575197.
25. Laniewski P, Herbst-Kralovetz M.M. Bacterial vaginosis and health-associated bacteria modulate the immunometabolic landscape in 3D model of human cervix. *NPJ Biofilms and Microbiomes*. 2021; 7:88.
26. Saraiva M, Vieira P, O'Garra A. Biology and therapeutic potential of interleukin-10. *J Exp Med*. 2020;217(1): e20190418.
27. Ostrycharz E, Hukowska-Szematowicz B. New Insights into the Role of the Complement System in Human Viral Diseases. *Biomolecules*. 2022;12(2):226.
28. Valenti P, Rosa L, Capobianco D, Lepanto MS, Schiavi E, Cutone A, et al. Role of Lactobacilli and Lactoferrin in the Mucosal Cervicovaginal Defense. *Front. Immunol*. 2018; 9:376.
29. Morelli S, Mandal M, Goldsmith LT, Kashani BN, Ponzio NM. The maternal immune system during pregnancy and its influence on fetal development. *Research and Reports in Biology*. 2015; 6:171-189.
30. Rackaityte E and Halkias J. Mechanisms of Fetal T Cell Tolerance and Immune Regulation. *Front. Immunol*. 2020; 11:588.